

tainability system] / Mamchur V.A., Studins'ka H.YA. // Ekonomika ta suspil'stvo, 2023. – № 56. <http://surl.li/nywwb>

15. Mytrokhina, O. O. Mekhanizm otsinky investytsiyno-innovatsiynoyi pryvablyvosti pidpryemstv kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny [The mechanism of assessment of investment and innovation attractiveness of enterprises of the food industry of Ukraine] // Ekonomichnyy analiz : zb. nauk. Prats' / Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr TNEU «Ekonomichna dumka», 2014. – Tom 16. – № 2. – P. 118–123

16. Shpak, N. Analiz kryteriyiv pryvablyvosti krayin dlya inozemnoho investuvannya [Analysis of attractiveness criteria of countries for foreign investment] / N. Shpak, M. Kis', YU. Bilous // Transformatsiyna ekonomika, 2023. – № 3 (03), S. 76–79. <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-3-13>

17. Tarabukina O.M. Investytsiyna pryvablyvist' terytoryyi yak motyvuyuchy faktor investytsiynoyi diyal'nosti [Investment attractiveness of the territory as a motivating factor of investment activity] / O.M. Tarabukina // Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 2010. – № 12. P. 8–12.

18. Pohoryelova T.V. Investytsiyna pryvablyvist' rehioniv Ukrayiny ta metody yiyi statystychnoyi otsinky [Investment attractiveness of regions of Ukraine and methods of its statistical assessment] / T. V. Pohoryelova, H. YU. Mykytyshyna // Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen'. – 2014. – Vyp. 2. – P. 251–258

19. Animovana proektsiya tesseraktu [Animated projection of the tesseract]. URL: <http://surl.li/tjtv1>

20. Mamchur V.A. Klaster yak innovatsiyna forma spivrobotnytstva v ahraryni sferi [Cluster as an innovative form of cooperation in the agricultural sphere] / V.A. Mamchur, H.YA. Studins'ka // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini : Zbirnyk naukovykh prats' Vyp. (275). – K. : DNDIIME, 2024. – P.26–34

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail:studinska.galina@gmail.com

Data about the author

Halyna Stydinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»

e-mail:studinska.galina@gmail.com

УДК 338.1

ЛЕВАЄВА Л. Ю.
КУЧЕРЕНКО О. М.
КЛІМЕНКО О. М.

Управління інноваційними проектами аграрних підприємств

Предмет дослідження – особливості проектного менеджменту на підприємствах аграрної сфери при підготовці та реалізації інноваційних проектів.

Мета дослідження полягає в узагальненні та обґрунтуванні концептуального підходу до управління інноваційними проектами аграрних підприємств України.

Методи дослідження. Методологічні принципи, на які спирається дослідження, охоплюють комплекс загальних та спеціальних методів наукового пізнання, включаючи метод аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції, тощо.

Результати. Розглянуто операційний, процесний та функціональний підходи до аналізу управління інноваційними проектами аграрних підприємств. Проаналізовано ключові елементи проектного управління у здійсненні інноваційних проектів в аграрних підприємствах: цілі, суб'єкти, об'єкти, фундаментальні положення, принципи, функції, методи, інструментарій, складники, а також систему забезпечення і місце управління інноваційними проектами в загальній системі менеджменту суб'єкта господарювання.

Висновки. Управління інноваційними проектами аграрних підприємств потребує побудови складної і багатовимірної системи, заснованої на використанні найновіших досягнень у сфері проектного менеджменту та з урахуванням особливостей ведення господарської діяльності у сільськогосподарському секторі. Ця система має включати широкий набір взаємоузгоджених

елементів, функцій та принципів, спрямованих на ефективну реалізацію інноваційного проекту і досягнення стратегічних цілей аграрного підприємства. Надзвичайно важливим є контроль проекту *postfactum* для надання керівництву інформації, що дозволить покращити інноваційний процес підприємства. Тому за допомогою проектного менеджменту власники аграрних підприємств можуть підвищувати ефективність інвестицій в інноваційну модернізацію. На практиці це дасть аграрним підприємствам значний економічний ефект, що проявляється у: зменшенні ризику того, що проект може виявитися неефективним; скороченні строків окупності інвестицій і збільшення таким чином можливостей до подальших капіталовкладень в інноваційний розвиток; збільшенні можливостей відібрати найбільш перспективні для аграрного підприємства інноваційні проекти.

Ключові слова: проектный менеджмент, концептуальний підхід, інноваційний проект, аграрне підприємство, управлінські технології.

LEVAIEVA L. Yu.
KUCHERENKO O. M.
KLIMENKO O. M.

Innovation project management of agricultural enterprises

Subject of study is peculiarities of project management at enterprises of the agrarian sphere during the preparation and implementation of innovation projects.

The purpose of the study is to generalize and provide rationale for the conceptual approach to the management of innovation projects of agricultural enterprises of Ukraine.

Research methods. The methodological principles the paper rely on a combination of set of general and specialized methods of scientific cognition, including methods of analysis, synthesis, synthesis, induction and deduction, and others.

Results. Operational, process and functional approaches to analyze the management of innovation projects of agricultural enterprises are discussed. The key elements of project management in the implementation of innovative projects in agricultural enterprises are analyzed: goals, subjects, objects, fundamental provisions, principles, functions, methods, instruments, components, as well as the support system and the place of innovation projects management in the general management system of the business entity.

Conclusions. Management of innovation projects of agricultural enterprises requires the construction of a complex and multidimensional system based on the use of the latest achievements in the field of project management and taking into account the peculiarities of business processes in the agricultural sector. This system should include a wide set of coordinated elements, functions and principles aimed at the effective implementation of the innovation project and the achievement of the strategic goals of the agricultural enterprise. It is extremely important to perform *post-ante* control of the project in order to provide the management with information that will improve the innovation process of the enterprise. Therefore, with the help of project management, owners of agricultural enterprises can increase the efficiency of investments in innovative modernization. In practice, this will give agricultural enterprises a significant economic effect manifested in: reducing the risk that the project may turn out to be ineffective; shortening of investment payback periods and thereby increasing opportunities for further investments in innovative development; and increasing opportunities to select the most promising innovative projects for an agricultural enterprise.

Keywords: project management, conceptual approach, innovation project, agricultural enterprise, management technologies.

Постановка проблеми. Незважаючи на безпрецедентні виклики воєнного стану і пов'язані з ними ризики та нестабільність, використання проектного підходу зберігає свої позиції як один з ключових засобів забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств України. Аграр-

на бізнес-спільнота традиційно високо оцінює можливості і потенціал проектного менеджменту як найефективнішої управлінської технології, яка дає змогу застосовувати інноваційні рішення у сільськогосподарському виробництві з метою максимізації результатів від використання

наєвних ресурсів. Також відбувається перехід до нового етапу управління інноваційними проектами у цій галузі, завдяки чому застосування проектного підходу в аграрних підприємствах все більше розширюється. Це зумовлюється необхідністю збереження чільних позицій українських виробників на глобальних ринках продовольства, а також потребою у залученні іноземних інвестицій та розв'язанні проблем інноваційних технологій у виробництві сільськогосподарської продукції. Особливо актуальним залишається обґрунтування концептуальних основ управління інноваційними проектами на підприємствах аграрної сфери.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі використання проектного підходу до управління розвитком підприємств присвячено ґрунтовні наукові праці низки вітчизняних вчених–економістів, серед них: Л.Ю. Кучер [1], О.А. Осадча [2], Є.Ю. Сахно [3], В.С. Петренко [4], В.М. Степований [5], Л.В. Тешева, Н.І. Моїсеєва й В.А. Грищенко [6], О.О. Охріменко [7] та інші. Зокрема, О.А. Осадча розглядає питання інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проектів в аграрному секторі економіки. Поряд з цим В.С. Петренко аналізує управління відповідними проектами в умовах залучення іноземних інвестицій. Л.В. Тешева розкриває особливості формування інструментів та засобів для управління інноваційними проектами в аграрній сфері на галузевому рівні. В.М. Степований досліджує передумови для інноваційного проекту щодо комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в сучасних аграрних підприємствах та холдингах на теренах Львівської області.

Віддаючи належне наявним доробкам з цього питання, необхідно зазначити, що проблемам розробки концептуальних підходів до управління інноваційними проектами аграрних підприємств України в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови економіки на засадах євроінтеграції та зеленого переходу досі присвячено недостатню увагу, що й зумовлює актуальність подальших досліджень у цій сфері.

Мета статті – узагальнити й обґрунтувати концептуальний підхід до управління інноваційними проектами аграрних підприємств в умовах сучасних викликів розвитку національної економіки України.

Виклад основного матеріалу. Управління інноваційними проектами аграрних підприємств,

за своєю сутністю, є складним багатоаспектним явищем, який доцільно розглядати з позицій операційного, процесного та функціонального підходів. З позицій операційного підходу управління інноваційними проектами підприємств аграрного сектора є передусім інтегрованим і координуючим видом управлінської діяльності, що спрямований на вирішення завдань з досягнення запланованого результату реалізації проекту та підпорядкування цього результату загальній меті розвитку підприємства й забезпеченню інтересів всіх зацікавлених сторін.

В контексті процесного підходу управління інноваційними проектами аграрних підприємств є складним, багатоаспектним, динамічним й обмеженим у часі процесом, який поєднує управлінські дії, спрямовані на досягнення стратегічних й оперативних цілей проекту через здійснення конкретних заходів щодо оптимізації співвідношення між вкладеними інвестиціями (здійсненими витратами) і одержаними результатами.

З точки зору функціонального підходу управління інноваційними проектами розглядається як система, яка забезпечує прогнозування, планування, мотивацію, організацію, аналіз і контроль проектної діяльності аграрного підприємства. Виходячи з цього, реалізація ключових функцій управління, які тісно пов'язані між собою, надає змогу чітко відстежувати, аналізувати і контролювати процес втілення інноваційного проекту.

З огляду на викладене вище можна сформулювати концептуальні основи управління інноваційними проектами аграрних підприємств, що визначають цілі, суб'єкти, об'єкти, фундаментальні положення, принципи, функції, методи, інструментарій, складники, а також систему забезпечення і місце управління інноваційними проектами в загальній системі управління підприємством. Надалі розглянемо наведені елементи проектного управління більш детально.

Ключовою ціллю управління інноваційним проектом аграрного підприємства є досягнення визначеного в проекті результату, що в кінцевому підсумку дозволить за інших рівних умов забезпечити зростання рентабельності та прибутковості аграрного підприємства в довгостроковому періоді.

Суб'єктами управління інноваційним проектом є менеджер проекту, керівники й фахівці економічної служби аграрного підприємства та його структурних підрозділів і, за потреби, незалеж-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ні експерти, які будь–яким чином впливають або можуть впливати на процес формування результату інноваційного проекту відповідно до встановлених цілей. Об'єктами управління інноваційним проектом аграрного підприємства є процеси (ініціювання, планування, виконання, моніторингу й контролю, завершення), економічні ресурси, які використовують протягом життєвого циклу проекту, і власне результати інноваційного проекту.

Фундаментальні положення управління інноваційним проектом аграрного підприємства включають у себе спрямованість управлінських рішень на інвестиційно–інноваційний розвиток виробничого процесу в аграрній сфері, урахування дії ключових економічних законів і стадії бізнес–циклу у сільськогосподарському секторі, зміщення пріоритетів у напрямі стратегічного управління.

Серед принципів управління інноваційним проектом аграрного підприємства слід виокремити наступні: системність і комплексність; науковість; законність; адаптивність і варіативність; оперативність; принцип участі; принцип зворотного зв'язку; стратегічна спрямованість (рішення приймають з урахуванням стратегічних інтересів підприємства в цілому, стратегічне управління здійснюється не за фактом, а на основі прогнозу); стимулювання персоналу і забезпечення у нього зацікавленості в ефективному та результативному управлінні; постійний моніторинг поточного стану та контроль над основними показниками реалізації проекту; перманентне вдосконалення й оновлення методів економічного управління [8, с. 369].

Функції управління інноваційним проектом аграрного підприємства включають прогнозування, планування, мотивацію, організацію, аналізування і контроль проектної діяльності. Порядок розміщення вищезазначених функцій не завжди визначає порядок їхнього здійснення, оскільки на практиці вони часто тісно переплітаються між собою й корегуються залежно від конкретної ситуації.

Методи управління інноваційним проектом аграрного підприємства поділяються на дві основні групи:

- економічні методи управління (до їх переліку можна віднести: на мікрорівні – моніторинг, економічний аналіз; прогнозування, планування; контроль; на макрорівні – оподаткування, кредитування, страхування, цінове регулювання, економічні стимули й санкції);

- спеціальні методи проектного аналізу (CVP–аналіз; метод EVA; SWOT–аналіз; PEST–аналіз; LCC–аналіз; експертні методи тощо) [9, с. 58].

- Інструменти управління інноваційним проектом підприємства аграрної сфери, як правило, включають такі: бізнес–план інноваційного проекту, аутсорсинг, бенчмаркінг, бюджетування, нормування, контролінг, реінжиніринг, оптимізація, моделювання та ін. Поряд з цим, можливе використання й інших інструментів, зокрема засобів проектного менеджменту.

Складники управління інноваційним проектом аграрного підприємства включають управління вартістю, змістом, часовими параметрами, якістю, людськими ресурсами й ризиками проекту. Що стосується фаз, які визначають завершеність циклу діяльності з управління проектом, їх поділяють на фазу проектування, технологічну фазу (або фазу реалізації) і фазу рефлексії.

Щодо етапів, то з позиції процесного підходу механізм управління інноваційними проектами аграрних підприємств складається з таких етапів, як: формування цілей, визначення ситуації, виявлення проблеми, вибір й ухвалення рішення, організація виконання рішення, розпорядження щодо реалізації рішення, моніторинг результатів виконання рішення, контроль за реалізацією рішення. З позиції структурного підходу вирізняють наступні стадії механізму управління інноваційними проектами аграрних підприємств: прийняття управлінського рішення, реалізація цього рішення, контроль за реалізацією прийнятого рішення [10, с. 9–11].

Насамкінець система забезпечення управління інноваційним проектом аграрного підприємства включає кадрове, фінансове, інституційне, організаційне, методичне, інформаційне та програмне забезпечення, яке використовують у процесі здійснення окремих складників управління.

Висновки

Управління інноваційними проектами аграрних підприємств потребує побудови складної і багатовимірної системи, заснованої на використанні найновіших досягнень у сфері проектного менеджменту та з урахуванням особливостей ведення господарської діяльності у сільськогосподарському секторі. Ця система має включати широкий набір взаємоузгоджених елементів, функцій та принципів, спрямованих на ефективну реаліза-

цію інноваційного проекту і досягнення стратегічних цілей аграрного підприємства. Надзвичайно важливим є контроль проекту постфактум для надання керівництву інформації, що дозволить покращити інноваційний процес підприємства. Тому за допомогою проектного менеджменту власники аграрних підприємств можуть підвищувати ефективність інвестицій в інноваційну модернізацію. На практиці це дасть аграрним підприємствам значний економічний ефект, що проявляється у: зменшенні ризику того, що проект може виявитися неефективним; скороченні строків окупності інвестицій і збільшення таким чином можливостей до подальших капіталовкладень в інноваційний розвиток; збільшенні можливостей відібрати найбільш перспективні для аграрного підприємства інноваційні проекти.

Список використаних джерел:

1. Кучер Л.Ю. Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств. Вісник економічної науки України. 2016. № 2. С. 103–106.
2. Осадча О.А. Управління реальними інвестиціями інноваційних проектів в аграрній сфері виробництва. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 5. С. 27–30.
3. Сахно Є.Ю. Системні аспекти управління інноваційно–інвестиційними проектами стратегічного розвитку підприємства: монографія. Чернівці: ЧДІЕУ, 2008. 260 с.
4. Петренко В.С. Перспективні інноваційні програми, проекти та моделі розвитку аграрних підприємств з іноземними інвестиціями. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2018. № 1. С. 44–51.
5. Степований В.М. Сировинна і матеріально–технічна база для інноваційних проектів із комплексного вирощування і переробки ріпаку на біопаливо в аграрних підприємствах. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні дослідження. 2013. № 17. С. 43–49.
6. Тешева Л.В., Моїсєєва Н.І., Грищенко В.А. Формування інструментарію реалізації проектів інноваційного розвитку аграрного сектору. Український журнал прикладної економіки. 2021. Т. 6, № 1. С. 35–43.
7. Охріменко О.О. Управління інноваційними проектами в умовах міжнародної інтеграції: монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 260 с.
8. Андреева Т.Е., Петровська Т.Е., Титар Т.С. Проектний менеджмент як засіб досягнення мети підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 34. С. 364–370.
9. Рудь Н. Систематизація методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних проектів. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 1. С. 55–62.
10. Стаценко В.І., Федоряцька Н.І. Особливості керування ризиками на ранніх етапах розвитку інноваційних проектів для підвищення енергетичної ефективності технічних пристроїв перетворення енергії відновлюваних джерел. Відновлювана енергетика. 2019. № 3. С. 6–13.

References:

1. Kucher L.Yu. (2016) Kontseptualnyi pidkhid do ekonomichnoho upravlinnia innovatsiinykh projektamy ahrarykh pidpriemstv [Conceptual approach to economic management of innovative projects of agricultural enterprises]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2, 103–106.
2. Osadcha O.A. (2016) Upravlinnia realnyimi investytsiinykh projektiv v ahraryi sferi vyrobnytstva [Management of real investments of innovative projects in the agrarian sphere of production]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 5, 27–30.
3. Sakhno Ye.Yu. (2008) Systemni aspekty upravlinnia innovatsiino–investytsiinykh projektamy stratehichnoho rozvytku pidpriemstva [Systemic aspects of innovation and investment project management of enterprise's strategic development]. Chernihiv: ChDIEU.
4. Petrenko V.S. (2018) Perspektyvni innovatsiini prohramy, projekty ta modeli rozvytku ahrarykh pidpriemstv z inozemnyimi investytsiinykh [Promising innovative programs, projects and development models of agricultural enterprises with foreign investments]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 1, 44–51.
5. Stepovanyi V.M. (2013) Syrovynna i materialno–tekhnichna baza dlia innovatsiinykh projektiv iz kompleksnoho vyroshchuvannya i pererobky ripaku na biopalyvo v ahrarykh pidpriemstvakh [Raw material and technical base for innovative projects on integrated cultivation and processing of rapeseed for biofuel in agricultural enterprises]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahraryoho universytetu. Ahroinzhenerni doslidzhennia, 17, 43–49.
6. Tiesheva L.V., Moisieieva N.I., Hryshchenko V.A. (2021) Formuvannya instrumentarii realizatsii projektiv innovatsiinoho rozvytku ahraryoho sektoru [Formation of tools for the implementation of projects of innovative development in the agrarian sector]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 6(1), 35–43.

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

7. Okhrimenko O.O. (2018) Upravlinnia innovatsiinymy proektamy v umovakh mizhnarodnoi intehratsii [Management of innovative projects in the conditions of international integration: monograph]. Kyiv: KPI named after Igor Sikorsky.

8. Andrieieva T.Ye., Petrovska T.E., Tytar T.S. (2011) Proektnyi menedzhment yak zasib dosiahnennia mety pidpriemstva [Project management as a means of achieving the enterprise's goal]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 34, 364–370.

9. Rud N. (2018) Systematyzatsiia metodychnykh pidkhodiv shchodo otsiniuvannia efektyvnosti innovatsiinych proektiv [Systematization of methodical approaches for evaluating the effectiveness of innovative projects]. Ekonomichni chasopys Skhidno–ievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 1, 55–62.

10. Statsenko V.I., Fedoriatska N.I. (2019) Osoblyvosti keruvannia ryzykamy na rannikh etapakh rozvytku innovatsiinych proektiv dlia pidvyshchennia enerhetychnoi efektyvnosti tekhnichnykh prystroiv peretvorennia enerhii vidnovliuvanykh dzherel [Features of risk management at the early stages of the development of innovative projects to increase the energy efficiency of technical devices for the conversion of energy from renewable sources]. Vidnovliuvana enerhetyka, 3, 6–13.

Дані про авторів

Левасва Людмила Юрїївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

Кучеренко Олег Миколайович,

здобувач третього (освітньо–наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

Кліменко Олександр Миколайович,

здобувач третього (освітньо–наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 051 Економіка, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна

Data about the authors

Liudmyla Levaieva,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Oleh Kucherenko,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine

Oleksandr Klimenko,

Postgraduate Student, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Ukraine